

ELEKTRON TIJORAT VA UNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Nuraliyev Elyor

MILLAT UMIDI UNIVERSITETI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17983398>

So'nggi yillarda dunyo iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgani sir emas. Aynan shu jarayonda elektron tijorat eng tez o'sayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda tovar yoki boshqa narsalarni sotib olish uchun do'konga borish shart emas — bitta telefonning o'zi yetarli. Bu faqat texnologik qulaylik emas, balki iqtisodiyotning tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotgan omildir. Elektron savdoning iqtisodiyotga eng muhim ta'sirlaridan biri bozorning kengayishidir. Masalan, kichik biznes vakillari avvallari faqat o'z mahallasiga yoki shaharga xizmat ko'rsata olgan bo'lsa, endi ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar orqali butun jahon bo'ylab xaridor topa oladi.

Shu va ma'lumotlarga ko'ra, elektron tijorat bozor hajmi so'nggi yillarda 5,4 trillion dollardan oshgan, bu esa uning qanchalik tez rivojlanayotganini ko'rsatadi. Bu faoliyat O'zbekistonda ham kuchayib bormoqda, ya'ni 2020–2023 yillar oralig'ida onlayn savdo hajmi bir necha barobar oshdi, mahalliy platformalar — Uzum, Goodzon, Yandex va boshqalar keng tarqalmoqda.

Elektron tijoratning ikkinchi muhim ta'siri — raqobatning kuchayishi. Onlayn bozor narxlarining solishtirilishi oson bo'lgani

tadbirkorlar xizmat sifati va narxni kamaytirishga majbur bo'ladi. Bu jarayon oxir-oqibat iste'molchi foydasiga ishlaydi, tovarlar arzonlashadi, xizmatlar takomillashadi. Shu bilan birga, elektron bozor yangi ish o'rinlarini yaratmoqda. Faqat sotuvchilar emas, yetkazib beruvchilar, IT mutaxassislari, logistika xodimlari, operatorlar kabi ko'plab kasblar bozoriga talab oshmoqda. Masalan, dunyodagi eng yirik kompaniyalar millionlab ish o'rinlari yaratgan bo'lsa, O'zbekistonda ham Uzum Market xizmatlarining kengayishi minglab yangi ish imkoniyatiga talabni ko'paytirmoqda.

Taraqqiyotning salbiy tomonlari ham yo'q emas. Elektron tijoratning tez rivojlanishi an'anaviy do'konlarga bosim o'tkazmoqda. Ba'zi kichik tadbirkorlar onlayn raqobatga chidab olmay, yopilishiga majbur bo'lmoqda. Bundan tashqari, internetda firibgarlik, tovar sifatining pastligi, yetkazib berishdagi kamchiliklar ham iqtisodiyot uchun dolzarb masalalar aylanmoqda. Shu sababli davlatlar elektron tijoratni qonuniy tartibga solish, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha islohotlar olib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, elektron tijorat bugungi iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan biridir. U bozorni kengaytiradi, xarajatlarni kamaytiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshiradi. Biroq bu jarayon bilan birga keladigan muammolar ham mavjud bo'lib, ularga moslashish elektron iqtisodiyotning rivojlanishi uchun zarur hisoblanadi. Bugungi kunda elektron bozordan foydalanmaydigan iqtisodiyotning raqobatda o'z o'rnini saqlab qolishi qiyin — shuning uchun ham bu soha tobora muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Elektron tijorat xaridor va tadbirkorni birlashtiradi, vaqtni tejaydi, imkoniyatlarini kengaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Lazizbek Maxmudov "YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT"

2. https://www.researchgate.net/publication/378543140_Elektron_tijoratning_zamonaviy_iqtisodiyotga_ta'sirini_o'rganish_va_uni_rivojlantirishning_asosiy_yo'nalishlarini_anqlash